

Importancia ecológica de los incendios de humedales en México

Elio Guarionex Lagunes Díaz ¹

Luz Amelia Sánchez Landero ²

César Vázquez González ³

¹Red Ambiente y Sustentabilidad, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz

²Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz

³Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz

Palabras clave

incendios forestales, manglares, popales, sistemas de información geográfica, tulares

Resumen

Los humedales, son zonas que periódica o continuamente se encuentran inundadas, y que por lo menos, durante una parte del año, se encuentran cubiertas por algún tipo de vegetación. Son ecosistemas de vital importancia en la regulación del clima, la provisión de agua dulce y actividades comerciales, como la pesca. En México, los manglares, tulares y popales se encuentran entre los humedales de mayor extensión. A diferencia de otros humedales de distribuciones más limitadas, en la cartografía oficial se concentran en los estados costeros y del sur del país. Una problemática importante en estos ecosistemas es la incidencia de incendios. De acuerdo con cálculos presentados en este estudio, los incendios consumen hasta 1,500 km² de humedales anualmente. Entre 2002 y 2023, 26.4 % de la superficie total de humedales de México se quemó por lo menos en una ocasión. Los incendios afectan a la fauna que habita en los humedales: tortugas, cocodrilos y diversos tipos de mamíferos. Sus emisiones afectan la calidad del aire en ciudades cercanas y contribuyen al cambio climático. Los mecanismos que tenemos para prevenir estos incendios son la concientización, la aplicación correcta de normativas existentes y la protección de zonas sensibles con brechas cortafuegos.

¿Qué son los humedales?

Hay zonas que durante una buena parte o durante todo el año permanecen inundadas. En ellas confluyen las condiciones del relieve y tipo de suelo, que permiten que el agua proveniente del escurrimiento de las montañas o de la lluvia se mantenga por algún tiempo y forme cuerpos de agua. Una condición importante para que un sitio con presencia de agua se considere un

humedal es que al menos durante un periodo del año su suelo debe presentar una capa de vegetación (Moreno-Casasola y Infante-Mata 2016). Estas zonas son el hogar de muchas especies de animales y plantas con adaptaciones que les permiten sobrevivir en ambientes inundados, alta variabilidad hídrica y suelos saturados. Además de albergar una alta biodiversidad, los humedales funcionan como reguladores naturales del clima y como filtros de agua a gran escala.

Figura 1. Distribución de los tipos de humedales más extensos en el país. Elaboración propia a partir de datos de INEGI (2021)

Los humedales en el territorio mexicano pueden estar cubiertos por árboles como los mangles (*Avicennia germinans*, *Laguncularia racemosa*, *Rhizophora mangle* y *Avicennia bicolor*) o los ahuehuetes (*Taxodium mucronatum*), o por hierbas de muchos tipos, como el tule (*Typha domingensis*), nenúfares (*Nymphaea ampla*) o lirios (*Eichhornia crassipes*) o algunos tipos de pastos. Sólo algunas especies de plantas en humedales llegan a cubrir extensiones lo suficientemente grandes como para representarse en mapas a escala municipal, estatal o nacional (1:50000 a 1:250000) (Figura 1). Los humedales que registra la carta de uso de suelo y vegetación Serie VII del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2021) son de sólo tres tipos: tulares, dominados por una hierba muy alta, de hasta tres metros que se conoce como *tule*, *anea*, *espadaño*, *tatora*, entre otros muchos nombres y que es muy famosa

en dibujos de charcas y lagos con una flor con forma de salchicha; popales, formados por unas hierbas de hoja ancha, familiares del jengibre (*Zingiber officinale*) y de los plátanos (*Musa × paradisiaca*) y, finalmente, manglares, formados por árboles que crecen en zonas donde convergen el agua dulce con la salada del mar (Figura 2). Existen otras especies de plantas que crecen en los humedales (Figura 3) pero no suelen cubrir extensiones lo suficientemente grandes para cubrirse en mapas, a menos de que sean mapas elaborados a escalas con mucho detalle, menores a 1:10000.

Figura 2. Principales tipos de especies de humedales por su extensión: (A) Manglar de mangle rojo (*Rhizophora mangle*), (B) Tular de *Typha domingensis*, (C) Popal de *Thalia geniculata*. Fotografías: Leidy Julissa García Estudillo

Figura 3. Vegetación flotante en humedales: (A) Lechuguilla (*Pistia stratiotes*), (B) Lirio (*Eichhornia crassipes*), (C) Nenúfares (*Nymphaea ampla*). Fotografías: Leidy Julissa García Estudillo

¿Dónde se encuentran los manglares, popales y tulares en México?

En nuestro país, los manglares se distribuyen en todos los estados costeros. Por su parte, los popales se concentran en los estados del Golfo de México y la Península de Yucatán, además de Oaxaca, Guerrero y Nayarit. Las extensiones cartografiadas de tulares se encuentran en casi todos los estados, a excepción de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Morelos, Querétaro y Zacatecas. De acuerdo con el INEGI (2021), en México se estima una extensión total de 20,877 km² de humedales. En la Figura 4 podemos ver la distribución por tipo de humedal.

Figura 4. Superficie por tipo de humedal en México, 2021. Elaboración propia con datos de INEGI (2021)

¿Incendios en zonas inundadas?

Una problemática a menudo ignorada de los humedales herbáceos, en particular de los popales y tulares, es que son ecosistemas altamente inflamables durante la época de sequía, donde el fuego puede propagarse por decenas o cientos de hectáreas en cuestión de horas (Figura 5). El problema es que la gran mayoría de los incendios en humedales y áreas afines, no son de origen natural sino provocados por acción humana o intencionales.

Los incendios en humedales afectan a toda la fauna (aves, insectos, tortugas, cocodrilos, mamíferos, etc.) que habitan en estos ambientes (López-Castilla y Cetzal-Ix 2024). Además, el fuego puede alcanzar comunidades vecinas y el humo proveniente de grandes incendios suele alcanzar y cubrir ciudades enteras (Vanguardia 2010). Si bien los humedales herbáceos (tulares y popales) después de un incendio se regeneran rápidamente, debido a su elevada

tasa de crecimiento, durante estos eventos el fuego puede alcanzar los sedimentos del humedal, ricos en materia orgánica. Esta combustión representa una fuente de gases de efecto invernadero que contribuyen a intensificar el cambio climático. Otra problemática ecológica relevante asociada con los incendios es que suelen consumir zonas de regeneración natural del manglar o zonas de reforestación (Figura 6). Estas zonas a menudo implican inversiones cuantiosas y esfuerzo por parte de las comunidades locales, organizaciones civiles, instituciones académicas y gobierno, que trabajan de manera conjunta para restaurar y conservar estos ecosistemas clave en México.

Figura 5. Incendio de 47.7 km² en un humedal en La Encrucijada, Chiapas, registrado mediante una imagen satelital Sentinel 2A, del 26 de junio de 2023. La línea roja indica el polígono de la zona incendiada. Elaboración propia con base en <https://documentation.dataspace.copernicus.eu>

¿Por qué se queman los humedales?

Al igual que los incendios forestales en general, la mayoría de los incendios en humedales son intencionales. Barrios-Calderón (2024) reporta que para la Reserva de la Biosfera La Encrucijada el 51 % de los incendios en los humedales son provocados por cazadores de tortugas, como la tres lomos (*Staurotypus salvinii*) o el pochitoque (*Kinosternon scorpioides*) sujetas a Protección Especial por la SEMARNAT (DOF 2010) que son comercializadas para consumo humano. Las malas prácticas al hacer quemas agrícolas para la preparación de los terrenos para la siembra, quema de residuos de desmontes y quema de áreas para potrero, contribuyen con el 20 % de los incendios.

Figura 6. (A) Área de reforestación de mangle rojo (*Rhizophora mangle*) afectada por un incendio, Manchón Guamuchal, Guatemala. Fotografía: César Zacarías Coixic; (B) Mangle joven de *Laguncularia racemosa* quemado en medio de un tular en Alvarado, Veracruz; obsérvese que el tule se ha regenerado después del incendio. Fotografía: Elio Guarionex Lagunes Díaz; (C) Imagen de dron de un incendio en un manglar adulto dominado por *Rhizophora mangle*, Manchón Guamuchal, Guatemala. Fotografía: Elio Guarionex Lagunes Díaz

¿Qué tanto se están quemando los humedales en México?

Para estimar la magnitud o la extensión de las áreas de incendios en humedales a través del tiempo, se puede realizar un análisis aplicando sistemas de información geográfica. Para ello, es necesario combinar información lo más precisa posible de los sitios donde se ubican los distintos tipos de humedales; información que se puede obtener de la carta de uso de suelo y vegetación (INEGI 2021), con un producto de zonas incendiadas. En este caso existe un conjunto de datos (Artés *et al.* 2019) de áreas de incendios, generado a partir de imágenes de satélites equipados con sensores térmicos que orbitan la tierra varias veces al día. Este conjunto de datos no distingue entre incendios naturales y de origen antrópico; sin embargo, es una excelente fuente de información para estimar la magnitud de los incendios a escala nacional. Por la velocidad de propagación del fuego en los humedales, un incendio puede ocurrir en una ventana de tiempo en la cual no lo detecte un satélite, sin embargo, esta información de zonas quemadas nos puede dar una idea inicial de la superficie incendiada en el país (Figura 7).

Podemos ver que los incendios consumen grandes extensiones de humedales anualmente, hasta 1,500 km², lo que es comparable a la superficie de la Ciudad de México (1,495 km²). Dependiendo del tipo de humedal, la superficie incendiada puede representar un porcentaje significativo de la extensión total del humedal; en todo el periodo analizado de 2002 a 2023, se estima que en una ocasión o más veces se incendió 59 % de la superficie de popales y 42 % de la superficie de tulares, en contraste con 4 % de la superficie de manglares (Cuadro 1).

Figura 7. Superficie quemada en humedales (tulares, manglares y popales) 2002-2023. Elaboración propia con información de INEGI (2021) y Artés *et al.* (2019)

Cuadro 1. Comparación de la superficie total de los humedales y la superficie quemada por lo menos una vez en el periodo 2002-2023

Tipo de humedal	Superficie total del humedal, 2021 (km ²)	Superficie quemada una o más veces (km ²)	Porcentaje
Manglar	9,508	394	4.14
Popal	1,991	1,181	59.30
Tular	9,376	3,939	42.01

¿Qué podemos hacer para prevenir los incendios inducidos?

De acuerdo con Barrios-Calderón (2024), las acciones que se pueden implementar para el manejo del fuego incluyen realizar un diagnóstico de las causas y las áreas críticas donde exista mayor incidencia, así como mantener presencia institucional en estas áreas críticas. Es importante enfatizar que algunas de las especies de fauna que son cazadas con la técnica de incendiar los humedales, se encuentran bajo protección por la legislación ambiental, por lo que su aprovechamiento es ilegal, lo que subraya la necesidad de la correcta aplicación de las leyes. Existe también una normativa agrícola (DOF 2023) que establece lineamientos a seguir para quemas agrícolas, entre los cuales están realizar brechas cortafuego y dar aviso a vecinos y autoridades.

Como se mencionó anteriormente, los fuegos se propagan rápidamente en los humedales, por lo cual no es factible combatirlos con brigadas que tendrían que desplazarse por sitios de difícil acceso. Una herramienta efectiva para evitar la propagación hacia zonas sensibles, como de reforestación o áreas protegidas, la constituyen las brechas cortafuego, en las cuales se retira la vegetación de una franja para interrumpir el avance del fuego. Otro mecanismo de contención, mucho más a largo plazo que las brechas cortafuego es la reforestación, ya que los mangles y otras especies arbóreas impiden la propagación del fuego (Figura 8).

Figura 8. Incendio contenido (a la derecha) por una brecha cortafuego de 2 m de ancho, Alvarado, Veracruz. Obsérvese la zona de mangle casi intacta en la porción quemada. Fotografía: Elio Guarionex Lagunes Díaz

Literatura citada:

- Artés T *et al.* 2019. A global wildfire dataset for the analysis of fire regimes and fire behaviour. *Scientific Data*, 6:296. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0312-2>
- Barrios Calderón R de J. 2024. Manejo del fuego en humedales de la Reserva de Biosfera La Encrucijada. *Revista De Ciencias Agroalimentarias Y Biotecnología*, 1:19-24. <https://doi.org/10.29105/rcab1.2-13>
- DOF. 2010. NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. <https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4254/semarnat/semarnat.htm>
- DOF. 2023. Norma oficial mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales, preferentemente forestales, en los terrenos de uso agropecuario y colindantes. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/950884/NOM-015-SEMARNAT-AGRICULTURA-2023_1.pdf
- INEGI. 2021. Uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie VII (continuo nacional). <http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/maps/geo/usv250s7gw.zip>
- López-Castilla H, Cetzal-Ix W. 2024. Los humedales y su flora, una interacción de importancia para la conservación de la avifauna. *Desde el Herbario CICY*, 16:17-23. https://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Desde_Herbario/2024/2024-02-01-HLopez-Los-humedales-y-su-flora-una-interaccion-de-importancia-para-la-conservacion-de-la-avifauna.pdf
- Moreno-Casasola P, Infante-Mata D. 2016. *Conociendo los manglares, las selvas inundables y los humedales herbáceos*. Inecol, OIMT, Conafor. <https://idoc.pub/documents/conociendo-los-manglares-y-selvas-inundables-vnd1j62p9wnx>
- Vanguardia. 2010. Humedales de Tabasco, en riesgo. <https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/2882465-humedales-de-tabasco-en-riesgo-FRVG2882465>

¿Quiénes escriben?

Elio Guarionex Lagunes Díaz es Ingeniero Ambiental por la Universidad Veracruzana, Maestría y Doctorado en Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, ha dirigido tres tesis de licenciatura, autor o coautor de ocho artículos científicos y tres capítulos de libros. Ha sido ponente en cuatro congresos nacionales. Sus líneas de investigación son: medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático, cambios de uso de suelo en áreas naturales protegidas, restauración ecológica de ecosistemas (manglares, bosques mesófilos y bosques templados), análisis cuantitativo de políticas públicas ambientales, comportamiento animal y biodiversidad en ecosistemas marinos. Para desarrollar sus líneas de investigación, el Dr. Lagunes utiliza herramientas tales como visión por computadora, percepción remota, cómputo distribuido e inteligencia artificial.

Contacto: elio.lagunes@inecol.mx

Luz Amelia Sánchez Landero es Ingeniera Agrónoma por la Universidad Veracruzana, Maestría en Ciencias Forestales y Doctorado en Hidrociencias por el Colegio de Postgraduados, campus Montecillo. Cuenta con Especialización en Métodos Estadísticos por la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel candidato) y posee perfil deseable PRODEP. Actualmente participa en programas de licenciatura y posgrado, desarrollando actividades de docencia e investigación. Sus líneas de trabajo se enfocan en agroecosistemas sustentables, el manejo y conservación del suelo, cuencas hidrográficas, incorporando análisis espacial para la gestión integral de los recursos naturales.

Contacto: luzsanchez02@uv.mx

César Vázquez González es Investigador-Posdoctoral, Candidato al SNII (2023-2026). Ha publicado siete artículos en revistas internacionales indexadas con factor de impacto mayor que 4.0 y Q1, cuatro artículos de divulgación científica y 25 capítulos de libro dictaminados con ISBN y DOI. Ha impartido 16 seminarios, y ha sido ponente en 36 congresos nacionales y cuatro internacionales (Londres, Montpellier y dos veces en La Habana). Ha dirigido dos tesis de licenciatura y participado en dos comités de revisión de tesis de maestría. Sus líneas de investigación son: 1) valoración económica y socio-ecológica de los servicios ecosistémicos de los humedales costeros y manglares, 2) análisis y proyección de la resiliencia, vulnerabilidad, y trayectoria de los sistemas socio-ecológicos costeros, 3) diseño, coordinación e implementación de estrategias socio-ecológicas de conservación-restauración de humedales costeros (manglares y selvas inundables), 4) ordenamiento ecológico y planificación territorial para el manejo sustentable de la zona costera.

Contacto: cesar.vazquez@inecol.mx